

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO STANDARTLARDAN FOYDALANISH ORQALI SHAFFOFLIKNI VA ISHONCHLILIKNI OSHIRISH MASALALARI

Ikromova Odinaxon Orif qizi

Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657383>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobida xalqaro standartlardan foydalanishning ahamiyati va zaruriyati, xalqaro standartlardan foydalanish natijasida hisobotlarning shaffoflik va ishonchlilik darajasini oshirish, mamlakatda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan Moliyaviy hisobotning milliy standartlari (MHMS)ni ishlab chiqish, mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar oqimini yanada ko‘paytirish masalalari, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2025-yil 15-sentabrdagi PQ–282-sonli qarori iqtisodiyotimizda MHXSni rivojlantirish uchun muhim asos bo‘lganligi haqida keltirib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, shaffoflik va ishonchlilik, xorijiy investitsiyalar, milliy standartlar,

Abstract. This article discusses the importance and necessity of using international standards in accounting in the digital economy, the development of National Financial Reporting Standards (NFRS) aimed at radically improving the accounting and financial reporting system in the country, the issues of further increasing the flow of foreign investment into our economy, as well as the fact that the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-282 dated September 15, 2025 “On measures to improve the financial accounting system in accordance with international requirements and standards” has become an important basis for the development of IFRS in our economy.

Key words: digital economy, international financial reporting standards, transparency and reliability, foreign investments, national standards.

Bugungi kunda dunyo iqtisodiyoti jadal rivojlanib, global bozorlar tobora bir-biriga chambarchas bog‘lanib bormoqda. Bunday sharoitda mamlakatlar uchun moliyaviy shaffoflik, ishonchlilik va solishtiruvchanlik tamoyillariga asoslangan hisobot tizimini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, O‘zbekiston kabi ochiq iqtisodiyot sari intilayotgan davlatlar uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ni qo‘llash zaruratga aylanmoqda. MHXS nafaqat kompaniyalarning moliyaviy ahvolini aniq aks ettirishga xizmat qiladi, balki xorijiy investorlar, xalqaro moliyaviy institutlar va hamkor tashkilotlar uchun ishonchli axborot manbai hisoblanadi. Ushbu standartlar zamonaviy iqtisodiy tizimda korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish va global bozorlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkoniyatini yaratadi.

Hozirgi kunda xalqaro standartlarga to‘liq moslashish, asosan, katta korxonalar uchun talab etilmoqda. Shu bilan birga, O‘zbekistonda moliya sohasini modernizatsiya qilish va xalqaro

standartlar asosida tizimlarni rivojlantirish uchun qo‘shimcha choralar va tadbirlar ko‘rilmoqda. Bu jarayon uzoq muddatni talab qiladi, ammo davlatning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim qadamdir.

2020-yil 24-fevralda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4611-sonli “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori, bu jarayonning huquqiy asosini tashkil etadi. Mazkur qaror bilan 2021-yildan boshlab aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar buxgalteriya hisobi yuritilishini MHXS asosida tashkil etishi belgilangan.

Mamlakatimizda moliyaviy hisob tizimiga xalqaro standart va zamonaviy talablarni keng joriy qilish, biznes hisobotlarini raqamlashtirish va “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga asosan tayyorlash, buxgalteriya hisobi sohasini tizimlashtirish, Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (MHXS) o‘tishni rag‘batlantirish va qo‘shimcha shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, buxgalterlar va auditorlar kasbining huquqiy maqomi va nufuzini mustahkamlash maqsadida 2025-yil 15-sentabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-282-sonli qarori tasdiqlandi.

Ushbu qarorga muvofiq, Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan mamlakatda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan Moliyaviy hisobotning milliy standartlari (MHMS)ni ishlab chiqish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar boshlandi.

Mazkur islohotlar Respublikada moliyaviy hisobot tizimini Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (IFRS, IAS, IFRS for SMEs) yaqinlashtirish, hisobot ma‘lumotlarining shaffofligi, taqqoslanuvchanligi va ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi.

Yangi standartlar – yagona va zamonaviy yondashuv tamoyili asosida 2026–2027-yillar davomida 8 ta yo‘nalish bo‘yicha jami 30 dan ortiq MHMS ishlab chiqilishi rejalashtirilgan bo‘lib, ular quyidagi asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi:

- moliyaviy hisobotning konseptual asoslari va umumiy qoidalari;
- moliyaviy hisobot tarkibi va komponentlari;
- aktivlar, majburiyatlar va kapital hisobi;
- moliyaviy instrumentlar;
- daromadlar, xarajatlar va moliyaviy natijalar;
- ijara, xodimlarga to‘lovlar, foyda solig‘i kabi muhim masalalar;
- kichik tadbirkorlik subyektlari uchun soddalashtirilgan hisob;
- qishloq xo‘jaligi, sug‘urta, davlat-xususiy sheriklik kabi sohaviy standartlar.

Yangi MHMSlar amaldagi Buxgalteriya hisobining milliy standartlarini (BHMS) yagona tizimga birlashtiradi, ayrim eskirgan normalarni bekor qiladi hamda avval mavjud bo‘lmagan, ammo xalqaro amaliyotda keng qo‘llaniladigan standartlarni joriy etadi.

Moliyaviy hisobotning milliy standartlarini joriy etish orqali biznes va investorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratiladi. Jumladan:

- xo‘jalik yurituvchi subyektlar uchun hisob yuritish qoidalari aniq va tushunarli bo‘ladi;
- investorlar, kreditorlar va davlat organlari uchun moliyaviy axborot sifati oshadi;
- xalqaro moliya bozorlari bilan integratsiya jarayonlari jadallashadi;

·kichik biznes va nodavlat notijorat tashkilotlari uchun soddalashtirilgan hisob mexanizmlari yaratiladi.

Xozirgi raqamli iqtisodiyot sharoitida Moliyaviy hisobotlarni topshirish jarayonlarini yanada tushunarli va soddalashtirish maqsadida hisobotlarni topshirish jarayonlari raqamlashtirildi.

Raqamli texnologiyalar vazirligi tashabbusi bilan Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi hamda UZINFOCOM hamkorligida tadbirkorlik subyektlari uchun moliyaviy hisobotlarni topshirish jarayonini tubdan yengillashtiruvchi texnik yechim joriy etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-282-son qaroriga muvofiq, Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standarti (MHXS) asosida hisobot topshiruvchi tashkilotlar uchun Yagona hisobotlar tizimida (hisobot.gov.uz) avtomatlashtirish mexanizmi joriy qilindi.

Bu tadbirkorlar uchun katta qulaylik bo'lib, endilikda ularning moliyaviy hisobotlari hisobot.gov.uz portalidagi shaxsiy kabinetida avtomatik ravishda shakllanadi. Mazkur mexanizm vaqtni tejaydi, shu bilan birga hisobotlardagi texnik xatoliklarning oldini oladi.

Tizimning davlat tashkilotlariga mo'ljallangan qismida (authority.hisobot.gov.uz) ham takomillashtirish ishlari yakunlandi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Markaziy bank hamda Soliq qo'mitasi mas'ullari uchun hisobotlarni qabul qilish va tahlil qilishda qo'shimcha nazorat imkoniyatlari yaratildi. Bu moliyaviy ma'lumotlarning sifati va ishonchliligini oshiradi.

Yangi tizim O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-8-son qarori asosida "Yagona integrator – UZINFOCOM" MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, 2025-yilning mart oyida sinov tartibida ishga tushirilgan edi.

2025-yilning 20-noyabr kuni mutasaddi tashkilotlar vakillari uchun Yagona hisobotlar tizimining yangi imkoniyatlari bo'yicha taqdimot seminari o'tkazildi.

Raqamli texnologiyalar vazirligi muvofiqlashtiruvdagi ushbu tashabbus O'zbekistonda hisob tizimini xalqaro talablarga javob berish darajasiga olib chiqishda muhim strategik qadamdir.

Xulosa va takliflar

Umuman olganda, O'zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish jarayoni mamlakatning iqtisodiy tizimida muhim o'zgarishlarga olib keldi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, mamlakatning global iqtisodiyotga integratsiyasini chuqurlashtirish, investorlar uchun ishonchli va shaffof moliyaviy axborot taqdim etish imkonini yaratdi. Shu bilan birga, bu jarayonning samarali amalga oshirilishi uchun normativ-huquqiy bazaning mustahkamlanishi, malakali kadrlarning tayyorlanishi va xalqaro hamkorlikning rivojlanishi zarur.

Aksiyadorlik jamiyatlarini MHXSga o'tkazish ishlarini jadallashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- buxgalteriya hisobining milliy standartlari va MHXS o'rtasidagi asosiy farqlarni aniqlash;
- buxgalteriya hisobining milliy standartlarini MHXSga moslashtirish ishlarini davom ettirish;
- xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni MHXSga o'tishini rag'batlantirish mexanizmlarini rivojlantirish;
- moliyaviy hisobotni xalqaro standartlar bo'yicha sifatli tuzilishini nazorat qilish tizimlarini takomillashtirish;

- buxgalter kasbining huquqiy maqomi mustahkamlash;
- moliyaviy hisobotni xalqaro standartlar bo'yicha shakllantirishni raqamlashtirish.

O'zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etish mamlakat buxgalteriya va moliya amaliyoti rivojida muhim bosqich hisoblanadi. Mazkur jarayon O'zbekiston uchun buxgalteriya hisobotlari sifatini yaxshilash, investitsiyalarni jalb qilish va korporativ boshqaruvni mustahkamlash istiqbollarini ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ- 4611 “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-sentabrdagi PQ 282 son “Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.
3. F.Turgunova va A.Valijonov. The importance of financial reporting transformation in attracting investments to joint-stock companies. eurasian journal of law, finance and applied sciences. Volume 5, Issue 3, March 2025 ISSN 2181-2853 Page 98.
4. L.Zunnunov va A.Karimov. moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (mhxs) asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish va amaliyotda qo'llashning rivojlanish tendensiyalari. roblems and solutions of scientific and innovative research. Volume 02, Issue 04, 2025. Page 56.
5. www.E-gov.uz sayti
6. www.imv.uz sayti